

№ 1 | МАРТ | 2023

МАДАНИЈАТ ВА САЊАТ

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б. Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, профессор в.б. Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Таълим муассасалари ва соҳани методологик таъминлаш боршқармаси бошлиғи, филология фанлари номзоди профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали Санъатшунослик факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, доцент Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти катта ўқитувчи, мустақил тадқиқотчи

Тангриева Дилафруз
Ибодуллаевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти катта ўқитувчи, мустақил тадқиқотчи

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ALLANOVA Juldiz*O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti talabasi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7768831>

MUSIQA DARSLARIDAGI O'QITISH METODLARINING XILMA - XILLIGI

ANNOTATSIYA

Musiqqa darsida o'quvchi bilan o'qituvchining o'zaro munosabat jarayoni shaxsiy aloqaga asoslangan. Musiqqa darsida istenosiz barcha o'quvchilarning musiqiy faoliyatlarini yo'llaydi va nazorat qiladi. Shuningdek, o'quvchilarning orasidagi o'zaro aloqa va o'zaro nazoratni qo'llab - quvatlaydi. O'qituvchining darsdagi ishl barcha o'quvchilarning darsning o'zidayoq o'rganayotgan bilish asoslarini egallashlari, zarur ko'nikma va malakalarni xosil qilishlari uchun zamin yaratadi.

Kalit so'zlar: musiqqa darsi, innovatsiya, metod, o'quvchilar, faoliyat.

РАЗЛИЧИЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ

АННОТАЦИЯ

На уроках музыки процесс взаимодействия ученика и преподавателя строится на личном контакте. Направляет и контролирует музыкальную деятельность всех без исключения учеников музыкального класса. Это также поощряет взаимодействие и наблюдение между студентами. Работа учителя в классе позволяет всем учащимся приобрести основы знаний, навыков и компетенций, которые они изучают в классе.

Ключевые слова: урок музыки, инновации, метод, студенты, деятельность.

DIFFERENCE OF TEACHING METHODS IN MUSIC CLASSES

ANNOTATION

In music lessons, the process of student-teacher interaction is based on personal contact. Directs and monitors the musical activities of all students in the music class without exception. It also encourages student interaction and supervision. The teacher's work in the classroom allows all students to acquire the basics of knowledge, skills and competencies that they are learning in the classroom.

Keywords: music lesson, innovation, method, students, activity.

Musiqqa faoliyatlarini quyi sinflardan yuqori sinflarga qarab rag'batlantirish va nazorat qilishda mazmunning qiziqarliligi bilan rag'batlantirishning rolini kamayishi va aksincha, bo'lish qiyinchiliklari yordamida rag'batlantirishning ahamiyati ortishi kuzatiladi. O'quv faoliyati bevosita boshqarish darajasi quyi sinflardan yuqori sinflarga qarab susayib va, aksincha, o'quvchilar tomonidan o'qishga o'zini - o'zi boshqarishning darajasi hamda roli ortib boradi.

Turli o'qitish metodlarining imkoniyatlarini baholashda o'quvchilar yosh xususiyatini hisobga olmaslik mumkin emas, to'g'ri, qo'uvchilarning yosh xususiyatlari dasturlarda va darsliklarda hisobga olingan, lekin metodlarni tanlashda bir qator shunday holatlar borki, bularni o'qituvchining hisobga olishiga to'g'ri keladi.

Masalan, dastur va darslik mazmunidan hali darsda ogʻzaki oʻqitishning qaysi konkret metodlari hikoya, suhbat, tushuntirish metodlaridan foydalanish kerakligi haqida bevosita borilayotganligi sezilayotir. Bu erda oʻqituvchiga oʻquvchilarning aynan yosh xususiyatlari ish qobiliyatlari va diqqatlarini boshlangʻich sinflarda hikoya - suhbatga, sinflarning oʻrta guruhida suhbat - hikoyaga afzallik berish afzal ekanligin, yuqori sinflarda esa, aytib oʻtilgan metodlar bilan bir qatorda lekciyadan ham foydalanish mumkmligini nazarda tutib hisobga olishga toʻgʻri keladi [1, B.54].

Reproduktiv harakterdagi bilish faoliyatining usullari yuqori sinflar sari qisman izlanish va muammoli izlanish usullari bilan borgan sari koʻproq almashinib boradi. Oʻquvchilarning oʻquv materialini egallash boʻyicha mustaqil ishlarga oid xilma - xil metodlarning salmogʻi quyi sinflardan - yuqori sinflarga tomon ortib, darsda oʻqituvchining oʻquv materialini bevosita bayon qilish bilan bogʻliq boʻlgan ishlarning turlari kamayib boradi.

Musiqqa darslaridagi oʻqitish metodlarining xilma - xilligi boʻlgan talablar ham yoshga koʻra maʼlum oʻzgarishlariga duch keladi, agar bu boshlangʻich va oʻrta sinflarda oʻquvchilarning qobiliyatlarini va oʻrta guruhlarda oʻquvchilarda oʻqishga qiziqishni qoʻllab - quvvatlash uchun ayniqsa katta ahamiyatga ega boʻlsa, yuqori sinflarda bunday yondoshuv uncha muhim boʻlmay qoladi, chunki oʻquvchilar, masalan, butun dars davomida maʼruza tinglashga qarshi boʻladilar. Garchi bu erda ham xilma-xilligi, albatta undan optimal darajada foydalanilganda, ijobiy rol oʻynaydi [2, B.143].

Oʻquvchilarning yoshiga koʻra surʼati ham tipik oʻzgarishlarga uchraydi, u quyi sinflardan yuqori sinflarga tomon har doim oʻsib boradi, buning oqibatida dars davomida oʻzlashtirish uchun borilayotgan oʻquv materialining hajmi ham ortib boradi.

Oʻquvchilar qobiliyatining oʻsishi hisobga olinib, uy vazifalarining hajmi ham koʻpayib boradi. Agar quyi sinflarda vazifalarni tayyorlash 1 soatdan 2 soatgacha vaqt talab qilsa, V-VI sinflarda bir kunda 2,5 - 3 soatgacha vaqtni talab qiladi. Oʻquvchilarni oʻrganish jarayonida yoshlarining oʻquv imkoniyatlari ulgʻayishlari bilan bir tekstda rivojlanmasligi nazarda tutish kerak. Oʻquvchilarning imkoniyatlari quyi sinflarda agar oʻsgan boʻlsa, V - VI sinflarga kelib ancha sustlashadi.

VII - VIII sinflarga kelib u oʻsish surʼatining jadallashuvi bilan almashinadi. Oʻqishga boʻlgan munosabatning oʻzgarishi va intizomlilikka kelganda shuni aytish kerak, bu erda baʼzi ikkilanishlar koʻzga tashlanadi. Masalan, oʻquv intizomsizligi sinflarning oʻrta guruhida, kichik oʻsmirlik yoshida koʻproq namoyon boʻladi. Oʻqishga salbiy munosabatda boʻlgan oʻquvchilarning soni oʻrtacha hisobga olganda quyi sinflardan oʻrta va yuqori sinflar tomon uzuluksiz ortib bormoqda. Bu kichik oʻsmirlik yoshidagi oʻquv psixologiyasining xususiyatlari va uni taʼlim - tarbiya jarayonida yetarlicha xisobga olinmaslik bilan va shuningdek, yuqori sinf oʻquvchilarini kasb-hunar egallashga va oʻqishga yoʻllash oʻrtasida koʻpincha paydo boʻladigan Ixtiloflar bilan bogʻliqdir [3, B.90].

Pedagogikada oʻquvchilarning oʻzlashtirmasliklarining oldini olishga qaratilgan ish metodlari va usullari tizimi ishlab chiqilgan. Oʻqituvchilar amalda bulardan qanday foydalanmoqdalar. Shu maqsadda maktabdagi oʻqituvchilarning 10-ta darsini tanlab tahlil qildim. Natijada darslariga kirilgan oʻqituvchilarning ellik foizdan koʻprogʻi xatolar ustida ishlashni uy vazifalariga kiritmasliklari, boʻsh oʻzlashtiruvchilarga uy vazifalarini individuallashtirib bermaganliklari, yangi mavzuni oʻzlashtirish uchun zarur boʻlgan materialni takrorlashni tavsiya etmasliklari, oʻquvchilarga materialni bayon qilish uchun oʻzlari uylarida tuzilgan rejadan foydalanib javob berishga ruhsat etmasliklari aniqlandi.

Bu oʻqituvchilarning oʻttiz besh foizini oʻzlashtirmaslikning oldini olishning vazifalari miqdorini uygʻunlashtirish, ularni belgilangan vaqtda bajarishi uchun tushunarli boʻlishini taʼminlash kabi usullarni qoʻllamaydilar, oʻquvchilarga mashqlarni bajarishda, masalalarni echishda oʻzlarini - oʻzlari nazorat qilishni oʻrgatmaydilar, doska oldida javob berishga oldindan tayyorlanishga, yozuvlar qilishga, koʻrgazmali qurollardan foydalanishga ruhsat bermaydilar, oʻquvchilarning eʼtiborini tipik xatolarga qaratmaydilar, boʻsh oʻzlashtiruvchilarga darsda mustaqil ishlash davomida tegishli yordam koʻrsatmaydilar [4, B.121].

Tayyorgarligi kuchli o'quvchilar bilan ishlashga kelganda shuni aytish kerakki, darsdagi mashqlar hajini oshirish, ularga ma'lum vaqt ichida bajarish uchun ko'proq miqdorda masala va mashqlar yoki musiqa savodidan topshiriqlar berish, izlanish metodlari va mustaqil ishlash metodlarini keng qo'llash kerak.

Shunday qilib, xilma - xil o'qitish metodlarining imkoniyatlari nisbiydir va bu metodlarni qiyoslashda ular qo'llaniladigan sharoitlarni, xal qiladigan vazifalarning harakterini, mavzu mazmunining xususiyatini, o'quvchilarning yoshi va tayyorgarlik darajasini qat'iy hisobga olish kerak.

O'qituvchilarning shu tajribasida o'qitish metodlarining to'g'ri tashlash muammosini ma'lum darajada yetarli tushunmaslik hollari uchraydi. Masalan, maktahlardan birida biz "chet tillarni o'qitishning eng qulay metodlari" deb nomlangan planshedga e'tibor berdik. Unda, muammoli suhbatlar va o'qitishning texnok vositalaridan foydalanish to'g'risida gap yuritilgan edi. Planshet mualliflari o'qituvchi ish tajribasida aytib o'tilgan metodlardan foydalanishni kengaytirish lozimligini ko'rsatishga intilganliklari shundaygina ko'rinib turibdi. Lekin u yoki bu metodning optimalligi uning atalishi, uning odatdagicha bo'lib qolganligi emas, balki uning dars vazifalari va mazmuniga, o'qituvchi va o'quvchilarning imkoniyatlariga muvofiqligi bilan baholanadi. Eng maqbul tanlangan metodlar qo'yilgan vazifalarni ajratilgan vaqta yaxshiroq xal qilish imkonini beradi. Darsning tarbiyaviy vazifalarini hal qilish, o'quvchilarda ilmiy duyoqarashni tarkib toptirish uchun o'qitish metodlarini tushunib tanlashga katta e'tibor berish kerak [5, B.43].

Musiqaviy - estetik tarbiya - musiqa tarbiyasiga qaraganda ancha keng tushunchadir. Bu jarayonda musiqa darsi muxim o'rin tutadi, lekin alohida o'rin tutmaydi. Musiqiy tarbiyada musiqani idrok qilish malakalarini faol rivojlantirish, san'at va atrof hayotdagi go'zal narsalarga muhabbat tuyg'usini hamda o'z his - tuyg'ularini musiqa tilida ijodiy namoyon qilish qobiliyatini shakllantirish katta rol o'ynaydi. Musiqiy tarbiya haqida unga keng pedagogik ma'no bergan holda gapiriladigan bo'lsa, ta'lim - tarbiya muassasalri tizimida amalga oshiriladigan butun o'quv - tarbiya jarayonining biror maqsadiga muvofiq oldindan qo'yilgan holda tashkil etilishi tushuniladi. Biror maqsadga qaratilgan, yaxshi tashkil etilgan musiqiy tarbiyaning maqsadi, mehnati va ijtimoiy faoliyatga va ona vatanning sevishga doimio tayyor bo'lgan, har tomonlama va garmonik rivojlangan shaxsni tarkib toptirishdan iborat.

Musiqadagi go'zallikni faol idrok etish tafakkur faoliyatini talab qiladi. Musiqa ijodida va idrokida intellektual asosm qaror toptirishdan hech qachon yuz o'girmaslik kerak. Musiqani tinglashda u yoki bu holatlarni xis etib boshdan kechiribgina qolmasdan, balki idrok qilinayotgan materialni farqlaymiz, tanlaymiz, baholaymiz va fikr yuritimiz.

Shuningdek, haqiqiy musiqiy didga ega bo'lish mazkur shaxsning muhim fazilatlaridan biridir. Chunki didda u yoki bu kishlning ruhiy olarni namoyon bo'ladi. Demak, sog'lom did uchun kurashish shaxsning insoniy fazilati uchun qayg'urish demakdir. Musiqiy didi barkamol bo'lgan o'quvchi faqat san'at durdonalarini tushunadigan bolagma emas, u hayot go'zalliklarini qaysi shaklda - tabiattdami, odobdami, mehnatdami yoki atrofdagi buyumlardami, nimalarda ko'rinmasin uni qadirlaydigan bo'ladi. U barcha g'oyaviy va ahloqiy tubanlikka zarba berishga tayyor turadi.

Dars maktabdagi o'quv ishining tashkiliy shakll bo'lib, unda o'qituvchi aniq belgilangan vaqt doirasida o'qituvchining doimiy guruhi - sinf bilan qat'iy jadval bo'yicha shug'ullanadi, jamoa bilish faoliyatiga rahbarlik qilib, fatnni turli fanlarga bog'langan holda o'quv dasturiga muvofiq o'zi belgilaydigan ddaktik va tarbiviy vazifalarga erishlsh uchun xilma - xil metodlardan foydalanadi.

O'qitish jarayoninin o'qituvchi bilan shug'ullanuvchining biror maqsadga qaratilgan, izchllik bilan o'zgarib turadigan o'zaro bog'langan faoliyati deb qarash mumkin. Bu faoliyat davomida shug'ullanuvchilarning ma'lumot olish, rivojlanish va tarbiyalanish vazifalari xal etiladi [6, B.94].

Musiqa darsida o'quvchi bilan o'qituvchining o'zaro munosabat jarayoni shaxsiy aloqaga asoslangan. Musiqa darsida istenosiz barcha o'quvchilarning musiqiy faoliyatlarini yo'llaydi va nazorat qiladi. Shuningdek, o'quvchilarning orasidagi o'zaro aloqa va o'zaro nazoratni qo'llab - quwatlaydi. O'qituvchining darsdagi ishl barcha o'quvchilarning darsning o'zidayoq o'rganayotgan bilish asoslarini egallashlari, zarur ko'nikma va malakalarni xosil qilishlari uchun zamin yaratadi.

Har bir musiqa darsi o'quvchilarni yangi bilimlar bilan boyitish, ularni ong bilm doiralarini kengaytirish, musiqiy ko'nikma va malakalarning shakllanishi yoki ilgari o'rganganlarini takomillashtirish kerak. O'quvchilar darsdan - darga go'yo pog'onadan - pog'onaga qadam qo'ygandek bilishning cheki yo'q narvonidan olg'a intilib boradilar.

Darsda o'quvchilarni tarbiyalash, o'qitish, rivojlantirish ularga ta'lim berish birgalikda va o'zaro aloqada amalga oshirilmog'i kerak. Bu musiqa pedagogikasining g'oyat muhim tamoyillaridan biridir.

Maktab o'quvchilarini professionalmusiqa faoliyatiga tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ymaydi. Biroq musiqani tushunish, uni idrok qilish va undan ta'sirlanish qobiliyati har bir o'quvchiga, u kelajakda professional musiqachi bo'ladimi yoki musiqa madaniyatini g'oyat xilma-xil shakllarda musiqaviy estetik faoliyatning asosi bilimlariga, ko'nikma va malaklariga ega bo'lgan yaxshi tayyorlangan tinglovchi bo'lib qoladimi, bundan qat'iy nazar ta'sirda bo'lishi shart.

O'z navbatida darsning tarbiyaviy vazifalari musiqaviy o'quv ishini tashkil etishga va uning metodikasiga jiddiy ta'sir o'tkazadi. Masalan, shaxsning vazifalari sifatida mustaqillik va bilm faoliyatini shakllantirish darsda ijodkorlik va topshiriqlarga, mustaqil ravishda ishlarning har xil turlariga ko'proq e'tibor berishni taqazo etadi [7].

Musiqa darslarining vazifasi - bolalarni go'zallikka faol munosabatda bo'lishga, musiqaga ijodiy yondoshishga o'rgatishdan iboratdir. Hozirgi zamon musiqa darsi huddi ana shu vazifani xal qilmog'i kerak va bu vazifani qanchalik faol va aniq maqsadini ko'zlagan holda hal etsa, maktab o'quvchilarga faqat musiqiy tarbiya berish darajasi ham shunchalik yuqori bo'ladi.

ИҚТИБОСЛАР

1. Sh.M.Mirziyoev. Buyuk kelajagimizni mard va oliy janob xalqimiz bilan hirga quramiz. T. "O'zbekiston" 2017 yil.
2. Abralova M., Galieva D., Qo'shaev A. Musiqa. 3-sinf. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. T., 2008 yil.
3. Boymirzayev X. va boshqalar. "Musiqa o'rganish metodikasi". T. 1995 yil
4. Babanskiy Yu. "Hozirgi zamon umum ta'lim maktabida o'qitish metodlari". Toshkent, "O'qituvchi", 1990 yil.
5. Karimova D. "Musiqiy pedagogik mahorat asoslari". Toshkent 2008yil.
6. "Maktabda musiqaviy tarbiya" (musiqa o'qituvchilari uchun metodik tavsiyalar). Toshkent. 1991 yil.
7. Soliev N, Umarov A "Musiqa savodi alifbosi o'qitish" bo'yicha o'quv- uslubiy qo'llanma. T. 2003 yil.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz